

José M.º Vigo Morales. Retrato realizado aproximadamente en los años veinte del siglo XX

Foto RADIU M
sucursal en Corona
MADRID

HISTORIA DEL CONTRAMAESTRE JOSÉ MARÍA VIGO MORALES: 1872-1938

*En homenaje a
Mercedes María y
José Manuel Vigo Bonome*

PREÁMBULO

Año 1872 del reinado de Amadeo I de Saboya y del nacimiento de D. José María Vigo Morales, natural de San Salvador de Serantes, he aquí el relato de sus travesías por los mares en la que antaño había sido la «Grande y Felicísima Armada».

Hace 152 años, entre la gente que vivía en el barrio ferrolano de San Salvador de Serantes se encontraba un humilde matrimonio asentado en esta localidad desde hacía varias generaciones, José Vigo Lago y Juana Morales Santiago, los cuales tenían tres hijos, Vicente, Ramón y

por último, José M^a, el protagonista de este relato, quien es realmente el que «escribe» las líneas fundamentales de este texto que por mi parte he procurado construir y transcribir lo más fiel posible a partir del manuscrito original de su historial. El propósito de este artículo radica en arrojar algo de luz a nuestro pasado y, sobre todo, poner en valor este manuscrito y darle el verdadero reconocimiento que se merece, en la creencia de que este hombre quiso dejar su impronta para que perseverase su memoria y que no cayera en el olvido.

Este joven valiente desarrolló la mayor parte de su carrera militar

durante el periodo de la Restauración borbónica (1874-1931), esto es, en la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y el reinado de Alfonso XIII. Nació el 27 de marzo de 1872 y, para labrarse un porvenir, decidió alistarse en la Armada a la edad de 14 años como aprendiz marinerero (1886) y poco a poco, con el paso de los años, fue creciendo tanto personal como profesionalmente en los siguientes destinos: Marinero de 2^a clase (1888), Cabo de mar de 2^a clase (1890), Cabo de mar de 1^a clase (1891), Tercer Contramaestre (1894), Segundo Contramaestre (1907), Primer Contramaestre (1919) y, finalmente, Contramaestre mayor (1922).

INTRODUCCIÓN

La mayor parte de la transcripción procede del historial de José M.^a Vigo Morales. Las fechas se corresponden del 16 de octubre de 1886 al 23 de julio de 1927, (Ramos Ardá, 2002: 19) en un tiempo en que los sistemas de comunicación en el mar se limitaban a unos códigos de señales por banderas y las frecuentes visitas de oficiales a bordo de otros barcos. En este manuscrito se puede apreciar la complejidad logística que tales empresas acarreaban y los diferentes empleos tácticos a los que cada tipo de buque era destinado. Las últimas páginas de este manuscrito relatan las dificultades sufridas con la corbeta *Nautilus* durante el temporal cerca del Golfo de Santa Catalina el 15 de febrero de 1896.

Por otro lado, respecto a los nombres, datos, vientos, rumbos, etc. lo he hecho tal y como aparece en dicho cuaderno, pero con alguna actualización para que se pueda comprender en el lenguaje de hoy

día. Asimismo, en lo referente a la grafía me he ceñido al original, sobre todo, respetando el abundante uso de mayúsculas. También me he permitido desglosar el artículo en diferentes epígrafes.

Además, he incluido parte de la hoja de servicios de José M.^a para completar su historia marinera, ya que las últimas hojas del manuscrito original se han perdido. He tratado de conservar los términos navales y marineros que se utilizaban en la Armada durante el siglo XIX, consultándolos, sobre todo en el *Diccionario Marítimo Español*, también del siglo XIX.

Particularmente, quisiera destacar que el año 1921 es de vital importancia en la carrera náutica de José, porque fue en ese año cuando se le concedió la Cruz de primera clase del mérito naval con distintivo rojo por su valerosa actuación cuando surcaba los mares del océano Atlántico a bordo de la corbeta *Nautilus* durante la terrible tormenta que les sorprendió la noche del 27 de julio cuando navegaban de un viaje de Martinica a Santander, en donde el valor y la pericia quedó bien demostrada entonces. Esto sucedió cuando se encontraban aproximadamente a unas doscientas millas al N de San Miguel de las Azores (Punta Delgada). Así, a las cuatro de la madrugada les sorprendió un viento intensamente cálido del SE, que envolvió y arrastró a la nave haciéndola describir un gran giro. Dos horas después el ciclón había adquirido proporciones aterradoras: las velas habían desaparecido, rotas, los aparejos colgaban destrozados, azotando la cubierta y los palos; la única vela que había medio resistido, la trinquete resultaba inútil y amenazaba con echar a pique a la nave. No obstante, el capitán solicitó un voluntario para arrancarla y echarla

al mar por el costado de babor, con el fin de colocar otras más convenientes y poder gobernar mejor la nave. Gracias al testigo de uno de los marinos que formaba parte de la tripulación, el también ferrolano Abelardo López Montovio presencié la actuación de José, actuando como Contramaestre de cargo, manifestando que (A, 1957: 1) «personalmente era un hombre de bastante edad, que había perdido la agilidad».

La tripulación de la *Nautilus* en la que destacaba también el Contramaestre Francisco Navarrete pudieron cortar con un cuchillo las empuñaduras y embergues de la vela comenzando por estribor. El viento, que la sacudía con una fuerza irresistible, hacía saltar el buque como si de un corcho se tratara, ya que azotaba los trozos en vela y los aparejos, haciendo casi sobrehumana la tarea. En definitiva este grupo demostró un gran valor heroico, porque el buque se salvó gracias a estos humildes marineros que (A, 1957: 1) «no temían a la muerte». No obstante, en el último epígrafe de este artículo se hablará con mayor detalle sobre dicho suceso.

A tenor de lo expuesto, la complejidad de transcribir este manuscrito (escrito hacia finales de los años veinte), cuya gran dificultad radicaba en que muchas de sus palabras eran completamente ilegibles me llevó a acudir en numerosas ocasiones al Archivo Municipal y a la Biblioteca del Museo Naval de Ferrol. Sin embargo, el texto demuestra que este hombre sabía leer y escribir perfectamente en una época en la que la alfabetización del país distaba de haberse completado.

Finalmente, como antiguo estudiante del desgraciadamente extinto

Corbeta *Nautilus*. Fotografía: Rafael Berenguer y Moreno de Guerra

Grado en Humanidades de la ciudad de Ferrol, quiero expresar mi gratitud, en primer lugar al responsable del Archivo Municipal de Ferrol, José Luís Rodríguez-Villasante Daviña quien me permitió descifrar muchas de las palabras y comprender su verdadero significado y, sobre todo, su gran esfuerzo por facilitar a todo ciudadano el acceso público a los documentos. En segundo término, estoy muy agradecido con el responsable de la biblioteca del Museo Naval de Ferrol, el Teniente de navío Jaime Antón Viscasillas, que me facilitó toda la información necesaria para la realización de este artículo biográfico y por la acogida y apoyo que me ha prestado para la redacción del mismo. Y, finalmente, debo mi absoluta gratitud al que fue mi profesor de Arqueología en la Facultad de Humanidades, el Doctor y Humanista Juan Luís Montero Fenollós.

Después de un largo sueño de más de un siglo, esta historia finalmente ha despertado de su profundo letargo para que podamos sentir el (Ramos Ardá, 2002: 10) «latir de la vida marinera y el aire del mar» de aquella fascinante y trágica época.

INSTRUCCIÓN EN LA CORBETA NAUTILUS

El 16 de octubre del año 1886 José M.^a Vigo ingresó en la corbeta *Villa de Bilbao* para recibir instrucción como aprendiz mariner. El primer año lo pasó como todo quinto y el segundo de veterania desempeñó el destino de guardabanderas. Transcurridos dos años, el 9 de octubre de 1888 decidió examinarse para la salida del buque-escuela, obteniendo la nota de «distinguido» en todas las materias de las que se examinó: Matemáticas,

José M.^a Vigo Morales en su juventud vistiendo uniforme mariner. (Ceuta, finales del siglo XIX)

faenas marineras, electricidad y torpedos, telégrafo morse Perea e internacional, etc.

Una vez superados los exámenes, el 14 de octubre embarcó de depósito en el buque-escuela de marinería, la fragata *Almansa*, célebre nave que había luchado en la Guerra hispano-sudamericana el 2 de mayo

de 1866 al mando del ferrolano y Capitán de navío Victoriano Sánchez Barcaiztegui.

Meses después, el 13 de diciembre embarcó en el también buque-escuela, la corbeta *Nautilus* en donde prácticamente desarrolló todo su periplo mariner. En el nuevo buque, el 18 partieron del Arsenal

HISTORIA DEL CONTRAMAESTRE JOSÉ M.^a VIGO MORALES...

Dotación de marinería de la corbeta *Nautilus*. Fiesta celebrada en un puerto de Noruega. El Sr. Vigo esta situado a la izquierda de la fotografía

de Ferrol con rumbo al de la Carraca, Cádiz. Como le suele suceder a todo principiante, después de varios días de travesía y adaptándose al mareo y a las duras condiciones de la mar, fondearon en dicho puerto el 24, día de Nochebuena, siendo esta la primera Navidad que José pasaba ausente de su familia. Allí, aparejaron la nave para poder así emprender un nuevo crucero.

MAR MEDITERRÁNEO

El 15 de marzo de 1889 salieron de la Carraca en dirección al mar Mediterráneo y, durante esta travesía les aconteció la primera de sus aventuras marineras. Las tan esperadas aguas azules del mar Mediterráneo se convirtieron en aguas nocturnas ya que a las once de la noche del 4 de abril con el mar en calma como en un estanque y con la luz plateada del claro de luna fueron abordados por una fragata blindada inglesa.

Lo que sucedió a continuación fue lo siguiente: primero, el Comandante disparó algunas luces de bengala, lo cual resultó inútil; segundo, lanzó varios cohetes de señales, pero también fue una futilidad; finalmente, recurrió a realizar dos disparos de cañón, siendo esto último un éxito total, ya que gracias a esta señal la fragata inglesa se percató de que no era un buque enemigo por lo que cambió de rumbo, juntando ambas bordas, pasando por el costado de babor y virando en redondo.

Una vez que se colocó próxima a la popa de la *Nautilus* y pudieron ver el rótulo, la fragata inglesa se situó en la aleta de estribor, arrió un bote y encendió un proyector para enfocar al buque con el objeto de saber de dónde procedía dicho navío. La tripulación de la *Nautilus* les respondió izando la bandera nacional, y así el bote de referencia inglés con su dotación comprendió que se trataba

de una nave española. Finalmente, y desde el mismo bote, los marineros ingleses parlamentaron con el comandante y regresaron a su buque, resolviendo así el malentendido.

UNA TRAGEDIA

Hacia el ocaso del 12 de abril, mientras navegaban con rumbo a Argel, avistaron las costas de África, pero lamentablemente les sorprendió la noche antes de lo previsto y no pudieron atracar. Sin embargo, el Comandante tomó la decisión de aguardar navegando el nuevo día en las inmediaciones y a la vista del faro. Durante la noche empezó a soplar un viento gélido que poco a poco se fue transformando en un temporal que les hizo perder las velas, no teniendo más remedio que recurrir a la ejecución de la compleja maniobra de «cerrarse en capa» (consiste en emplear el velamen de forma que se consigue que el buque esté parado para que pueda resistir la fuerza del temporal).

A pesar de sus esfuerzos, la fuerza del viento los arrastró al golfo de León, en donde en el fragor de la tempestad, esta se hizo todavía más violenta. Resistieron en esas condiciones durante dos días, hasta que finalmente se reunió el consejo de oficiales, presidido por la mayor autoridad del buque, el Comandante. El objeto de la reunión fue decidir o mantenerse «cerrados en capa» y soportar así el temporal, o romperla. La mayoría de ellos estaban de acuerdo en no romper la capa, sin embargo, el Comandante, hizo caso omiso del consejo de sus oficiales, y se tomó la libertad de arriesgarse y «romper la capa» para salir de aquella situación.

Como consecuencia de esta actuación, debido a la gran fuerza del viento y la violencia de la mar, la

Nautilus empezó a adquirir gran velocidad por lo que recibió un fuerte impacto con una ola, que hizo que se rompiera una de las batayolas de las camas de los guardias marinas —situada sobre uno de los puentes desde el palo mayor al tambucho—, que cayó encima de los marineros que estaban en las brazas de trinquete y velacho bajo. Algunos resultaron heridos levemente, pero uno de ellos, Tomás Martí, natural de Barcelona estaba en estado crítico. Urgentemente se lo llevaron a la enfermería. Tras permanecer allí hasta las diez de la noche, lo trasladaron en un bote que estaba situado en el espartel de babor debajo de la jarcia de trinquete. Desgraciadamente los intentos por salvar su vida resultaron vanos y falleció el 17 de abril de 1889. A las cuatro de la madrugada y sin que nadie se enterara, a su pobre compañero le dieron sepultura en el mar Mediterráneo. Su cuerpo se arrojó al mar, pero esta vez sin las protocolarias formalidades de ordenanza, porque el Comandante quiso evitar que sus compañeros, todos niños, lo presenciaran.

Al día siguiente, y con gran tristeza en sus corazones, fondearon en la isla inglesa de Malta, en aquel entonces perteneciente al Imperio Británico. Allí arreglaron el mastelero de gavia que tenían rendido (roto) debido al temporal junto con el tambucho, la cocina y otras cosas varias. En dicho puerto se reunieron el Comandante y los oficiales de la *Nautilus* con el señor ministro de Marina para evaluar las causas de los daños y el fallecimiento del señor Martí durante el temporal. Por ello, llegaron a la conclusión de que el Comandante, en competencia de Capitán de bajel, que se había tomado la libertad de romper la capa ignorando las advertencias

de sus oficiales, debía asumir toda la responsabilidad del accidente.

«LAS PUERCAS DE CÁDIZ»

Meses después, el 22 de julio estando atracados en la barriada de San Roque (Cádiz) y a pesar de las duras condiciones climatológicas se arriesgaron a salir para continuar con su periplo, pero una vez que intentaron remontar un prominente cabo denominado como Punta Carnero, les resultó imposible conquistarlo ya que el viento procedía de poniente violentamente, haciéndoles retroceder al fondeadero de Algeciras.

Persistentemente, pasados dos días lo intentaron de nuevo. Al principio todo marchaba razonablemente bien, pero ignoraban que se hallaban en los albores de otra tempestad, porque a las nueve de la noche del día 24 la corbeta *Nautilus* quedó varada en una aterradora zona rocosa que emergía de las profundidades del mar conocida popularmente como las (Soto, F., 2014: p. 1) «Puercas de Cádiz», en donde frecuentemente encallaban numerosos navíos.

En lo que respecta a la suerte de la corbeta, y como si del mismísimo dios de los mares Poseidón se estuviera mofando de ellos, como les sucedió a los héroes Odiseo y a sus compañeros, quedaron atrapados en medio de las tinieblas de la mar. Y así, en medio de la soledad, la desesperación y la incertidumbre, comenzaron a pedir auxilio desesperadamente con cañonazos, cohetes de señales y luces de bengala. Nadie respondió a la llamada. Pero hubo algunos tripulantes que resistieron y, en vez de sucumbir al pánico todos ellos emergieron de sus cenizas y tomaron la decisión de cambiarse de puestos, de proa

a popa y viceversa, y junto con grandes maniobras consiguieron salir de la varada por sus propios medios. Luego fondearon en la base naval de Rota y al día siguiente llegaron dos remolcadores guiando a la *Nautilus* rumbo al puerto de la Carraca. No obstante, antes de llegar al fondeadero y a la altura del cruce del caño de Puerto Real con el de la Carraca, volvieron a varar, pero en este caso de forma leve, ya que solamente tuvieron que esperar a la pleamar para poder salir. Por fin, el 12 de julio consiguieron llegar al dique de la Carraca con el fin de carenar el buque y echarle toda la zapata que había perdido durante la varada de las Puercas de Cádiz.

OCÉANO ATLÁNTICO

El primero de agosto de 1889 partieron rumbo al tan ansiado océano Atlántico, pero antes atracaron en una isla cercana a las cotas de Algeciras, la llamada isla Verde. Así, el día 14 la *Nautilus* desplegó el velamen y se hizo a la mar en dirección a las islas Canarias. El 18 fondearon por vez primera en el Puerto de la Luz, en la isla de Gran Canaria; salieron el 22, y el 23 arribaron en Santa Cruz de Tenerife hasta finales de mes.

El 27 continuaron con la navegación con rumbo a las islas portuguesas de las Azores. La primera de las islas a las que llegaron fue Madeira, con objeto de arribar en el puerto de su capital, Funchal. No resultó sencillo atracar allí, pero a trancas y barrancas consiguieron arriar los botes para poder así remolcar el buque, ya que la fuerza de la corriente estaba arrastrando al navío hacia las singulares islas «desiertas Paralelas». Sin embargo, ni siquiera con los botes de refuerzo pudieron impulsar la nave hacia el puerto.

Por fortuna, después de esperar un tiempo considerable, llegó un remolcador y así consiguieron fondear en el puerto de Funchal a las dos de la madrugada del 3 de septiembre.

Entre los días 7 y 22 se recorrieron la mayor parte del archipiélago de las islas portuguesas de las Azores, fondeando primero en Angra do Heroísmo, posteriormente en Fayal y, finalmente en Sao Miguel.

El 10 de octubre partieron de Sao Miguel con regreso a la Comarca ferrolana, no sin antes vivir otra aventura. A las diez de la noche, mientras navegaban con un andar de seis millas, la corbeta *Nautilus* avistó Finisterre, cuando de repente toda la dotación sintió una gran embestida, y el buque quedó nuevamente encallado. Sin embargo, la tripulación había aprendido la lección, porque se trataba de una situación parecida a la de las «Puer-cas». Inmediatamente y con decisión, toda la tripulación se puso manos a la obra ya que habían recibido la orden de sondar (medir) la sentina (zona donde acuden todas las aguas) del barco para evaluar la gravedad de la situación. Afortunadamente el buque resultó ileso y, después de muchas conjeturas, nun-

ca llegaron a averiguar con exactitud la causa del impacto.

VÍA CRUCIS

El 31 de octubre de 1889, día de «Samaín» José concluyó su periodo de instrucción en la corbeta *Nautilus*. El 6 de noviembre embarcó de transporte en un nuevo buque, el vapor *Legazpi*, y partieron del Arsenal de Ferrol con rumbo al de la Carraca (Cádiz). Arribaron el 10, y allí embarcó en uno de los buques más potentes de la Armada y que posteriormente jugaría un papel fundamental en la guerra de Cuba o Hispano-Estadounidense del año 1898, el acorazado *Pelayo*. Permaneció en él hasta que el 3 de diciembre trasbordó junto con el Estado Mayor en la fragata *Gerona*, para montar los cañones de las torres.

En algunos aspectos, en la *Gerona* no se estaba del todo mal. Sin embargo, la comida era una de las peores cosas, ya que la dieta se reducía a que racionasen un trozo de pan dos veces por semana en lamentables condiciones y también a una especie de sopa de cabeza de toro limpia que echaban en un caldero.

En cualquier caso, su «vía crucis» no era tan sólo por la vida que dejaba, sino porque uno de los principales problemas que tuvo fue el de la persecución sistemática de que iba a ser objeto por parte del Segundo Comandante, uno de los hombres más difíciles que José se había encontrado en su vida marinera. Todos los días, siempre le llamaba al orden, tanto por lo que hacía por lo que no hacía, y sus palabras eran desagradables. Finalmente, José comprendió que no podía continuar así y decidió que, en cuanto tuviera la mínima oportunidad abandonaría el buque y cambiaría de destino.

En la *Gerona*, se le asignó el destino de juanetero de mesana y, el 6 de mayo de 1890 ascendió a Cabo de mar de 2^a, además de ser gaviero mesana de babor y patrón de la primera canoa. En su nuevo destino, el 8 de mayo salieron con rumbo a la ciudad de A Coruña y cuando fondearon en su puerto arbolaron la insignia del general de la escuadra, el Almirante Butler.

METIDOS EN BARRA

Meses después partieron con rumbo a las islas Baleares. En la Navidad de 1892 llegaron a Menorca y fondearon en el puerto de la ciudad de Mahón. En la noche del 22 de diciembre José había bebido más de la cuenta, por lo que el Segundo Comandante le iba a dar «25 palos». Sin embargo, José no permitió que hiciera tal cosa, manifestando que, si había cometido algún delito, recibiera el pertinente castigo en función al Código. Por esa contestación le colocaron unos grilletes y lo condujeron a las entrañas del buque, la escotilla de máquinas. En un rincón que había entre la repostería de los guardias marinas y la encajonada de las maletas, le anclaron los grilletes al pie con una sólida barra de metal. Allí, la temperatura era insostenible debido a que se hallaban las calderas y chimeneas del buque, en donde casualmente también estaba arrestado un individuo cerca del guardacalor de una de las chimeneas, le llamaban Montouto, cabo de mar de segunda y lo habían «metido en la barra» el día anterior porque había robado una sortija a un compañero de tripulación procedente de la Habana.

Al final, el Segundo Comandante no le pegó, pero le arrebató la Navidad de 1892-1893, ya que permaneció arrestado en la barra del 23 de diciembre al 6 de enero. No obstante,

La fragata *Nautilus*, grabado sobre la fotografía de D. Fernando Colmenares. *La ilustración Española y Americana*, 8 de agosto de 1894

con frecuencia le hacía visitas el Primer Contramaestre el cual le admiraba mucho y le infundió coraje para resistir con paciencia la pena.

En este buque predominaba una política muy estricta e inhumana, sobre todo porque había que andarse con mucho ojo con el mencionado Segundo Comandante. A todo tripulante que tenía la osadía de descender a tierra, a su regreso le pegaban una porción de rebencazos, seguidamente lo arrestaban y lo ponían a bruñir puntales y cáncamos durante las horas de descanso.

No se respetaban los galones ni nada parecido. Cuando se realizaban maniobras de aparejo, si uno de los palos no estaba correctamente aparejado, en cuanto los gavieros y juaneteros bajaban a cubierta tenían que pasar por delante del oficial de guardia, el cual ya se encontraba en el puente preparado con el sable desenvainado para ejecutar el duro castigo y así, a medida que iban pasando «sablazo limpio a todos». No obstante, tengo que añadir que toda esta absurda política de «sablazos y rebencazos» llegó a su fin desde el mismísimo día en que José le plantó cara al Segundo Comandante y no permitió que se le pegara.

SEGUNDO TIMONEL

En el pañol, calzado y abrigado sin hacer «baldeo» (limpieza diaria de cubiertas, obra muerta, etc.) ni servicio (De Lorenzo, 1894) de ningún género, se había adaptado a las duras condiciones de la mar, especialmente a levantarse todos los días a las seis de la mañana para realizar los respectivos trabajos.

Con su nuevo destino de Segundo timonel todo se le empezó a hacer cuesta arriba y se le acabó la «buena vida». A partir de ahora tenía

que realizar sus servicios desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la tarde del siguiente día, pasando por infinidad de «temperaturas». Unas veces tenía que cumplir la tarea de centinela en la garita del portalón, otras le tocaba cargar con el balde y posteriormente expulsar su contenido por cubierta; esta tarea resultaba dificultosa, sobre todo cuando en los días de invierno nevaba con intensidad y el agua se congelaba, por lo que había que romper el hielo para poder arrojarla.

Paulatinamente José se fue acostumbrando a su nuevo destino, especialmente porque tanto su cuerpo como su espíritu habían dado sus frutos tras haber sido forjados durante toda su vida, como el mismo manifestó «nacido y machacado en el yunque desde los catorce años».

El 7 de enero de 1893, José acudió a su nuevo destino. A las cinco y cuarto de la mañana apareció en el puente el Segundo Comandante con el objeto de que José relevara al antiguo timonel y explicarle sus respectivos quehaceres para con el timón. Le ordenaba infinidad de cosas pero, naturalmente, unas las obedecía y otras no. En otras palabras, ahora se habían cambiado las tornas y el Segundo Comandante empezó a ser más flexible con José ya que, en cierto sentido, se había ganado su respeto. Sin embargo, continuaba arrestado y bruñendo puntales durante las horas de descanso.

EL RETORNO DE JOSÉ

En los tres años y tres meses que estuvo embarcado en la fragata *Gerona* pasó por toda clase de vicisitudes. Tanto él como toda la tripulación pasaron hambre, porque para los quinientos hombres que componían la dotación la dieta se

Fotografía de José M.º Vigo Morales en Montevideo. El primero por la derecha

reducía sólo a una sopa de una cabeza de toro limpia que echaban en un caldero; el pan era fatal — los dos días que lo racionaban por semana— y la «galleta» (tipo de pan horneado, fundamentalmente en la dieta de los marineros) se colocaba en cubierta y «andaba sola» (se pudría).

Todas las mañanas durante el tiempo en que el navío permanecía fondeado en escuadra realizaban los siguientes trabajos: en primer lugar, todos los jueves se quedaban en palos machos y echaban los mayores sobre las batayolas; después echaban a cubierta masteleros y mastelerillos junto con las gavias sobre las cofas. En todo su periplo, sin apenas ropa y un céntimo, el 3-5-1893, José retornaba a su querida comarca, San Salvador de Serantes. Sin embargo, aunque regresara a su hogar, empezó a comprender

que no le iba a parecer el mismo, porque no era el mismo. Llevaba con él toda su formación, la muerte de un compañero y las duras travesías en la mar. Sin embargo, aunque todavía no lo supiese, había cambiado durante todos sus viajes. En el futuro se sentiría capaz de resolver los entuertos y afrontar las dificultades con serenidad, ya que para eso había sido preparado. Había crecido mucho en verdad para poder así «capear» los complejos avatares de la vida.

UN ENCUENTRO INESPERADO

El 14 de febrero se examinaron veinte cabos de mar para Contra- maestre. José superó la prueba con el número 13, y el 1 de julio de 1894 ascendió a Tercer Contra- maestre. Partieron de Ferrol el 14 de octubre con rumbo a las islas Canarias. En esta travesía capearon el temporal tres veces y el 29 fondearon en Santa Cruz de Tenerife.

Una vez que arribaron en el Puerto de la Luz de las Palmas y por azares del destino, José se encontró con su hermano Vicente, quien hacía más de un año que había emigrado para la Habana y nadie sabía nada de él. Allí desempañaba el oficio de apuntador para la carga y descarga de los buques. El gozo del reencuentro que ambos hermanos sintieron no lo pudieron expresar con palabras; tal vez sea esa clase de felicidad que sólo puede sentirse cuando existe un sólido vínculo entre hermanos. La vida que llevaba Vicente era muy precaria y en lamentables condiciones, por lo que, a duras penas, José convenció a su hermano de que regresara a Galicia con su familia. José le compró la ropa adecuada, lo alimentó debidamente y se encargó de todos los preparativos del

viaje de regreso, primero pasaportándolo al puerto de Cádiz y, una vez allí, con destino a Ferrol.

AMÉRICA

El 8 de diciembre de 1895 partieron de las Palmas con rumbo a San Vicente de Cabo Verde (África). El 14 fondearon y el 17 partieron por vez primera hacia América, particularmente con rumbo a Montevideo (Uruguay). Después de ocho días de calmas, navegaron con vientos alisios frescos que los desviaron de la ruta establecida hacia el Ecuador y pasaron más de un año investigando las inconmensurables y extensas aguas del océano Atlántico.

El 28 de enero de 1896 fondearon en el puerto de Montevideo y el 12 de febrero partieron con rumbo a Puerto Rico, en el mar Caribe. Sin embargo, durante la singladura del día 15 les sorprendió un gran «pampero» procedente del sur en el golfo de Santa Catalina (Brasil) que les hizo «cerrarse en capa». Estuvieron capeando el temporal durante noventa millas de abatimiento sobre la costa, no teniendo más remedio que jugarse el todo por el todo, esto es, por un lado o «romper la capa corriendo el temporal» o, por otro, estrellarse sobre la costa. Finalmente, el Comandante tomó la peligrosa decisión de hacer esto último, ardua tarea que llevaron con éxito.

LA TERRIBLE TORMENTA DE MARTINICA A SANTANDER

A lo largo de 27 años José realizó innumerables travesías y recibió varias condecoraciones, como la Cruz de primera clase del mérito naval en el año 1914 o la Cruz de la real y militar orden de San Hermenegildo, el año 1919. Pero nada de eso es comparable con la dura prueba que la condición trágica de la vida

les puso tanto a él como a toda la tripulación el año 1921. Sucedió en una grisácea pero cálida tarde del 26 de julio. El Comandante de la nave D. Manuel de Mendivil —previendo la proximidad del mal tiempo— ordenó arbolar el aparejo para la tempestad que se avecinaba, por lo que dejaron el buque preparado y en las condiciones adecuadas para poder sobrellevar la noche del 26 al 27 prevenidos para lo que pudiera suceder.

Después del crepúsculo, comenzó a soplar una ligera brisa procedente del SE que fue creciendo y refrescando de tal forma que, a partir de la una de la madrugada, mientras estaban ciñendo las gavias, el navío empezó a ganar velocidad con un andar de seis millas. El viento soplaba racheado llegando a proporciones prácticamente inexpugnables. Así que, poco antes de las tres, el barómetro inició un descenso que llegó a los tres milímetros y, debido al frío, seguía bajando.

Por orden del Comandante se cerraron en capa para correr el temporal y metieron: dos foques, el velacho bajo, la gavia baja, el estay de gavia de la cangreja, las gavias altas y las mayores. A pesar de capear razonablemente bien el temporal, a las seis de la madrugada envergaron la vela trinquetilla al tiempo que se rifaba uno de los foques. A las seis y media el temporal empezó a adquirir las proporciones de un huracán, que destrozó el tercero y cuarto botes.

En el transcurso de una hora la nave se encontraba en el centro del huracán y, como si del Maels-trom —el gran remolino de la mitología escandinava— se tratase, el viento dio un giro de 180° cambiando de SE a N, por lo que continuó descendiendo el barómetro y

creciendo la mar cada vez más. Por ello, el Comandante comprendió que si seguían luchando contra el temporal irían a parar al abismo del vórtice del remolino, y suponía el inminente fin del navío y de toda la tripulación. Pero no todo estaba perdido, y el Comandante decidió «romper la capa» en doce cuartas por estribor para poder así correr el temporal. Sin embargo, la tarea se hizo todavía más difícil de lo esperado, ya que para facilitar la arribada (Rae: giro que describe el buque abriendo el ángulo y conformando la dirección de la quilla con la del viento) e iniciar la corrida del temporal se procedió empleando el trinquete —siendo totalmente fútil— y se acabó rifando. No obstante, lograron superar el punto muerto consiguiendo que el timonel hiciera girar el buque hasta tener el viento por la aleta. Con todo, cometieron otro error de cálculo, porque cuando rifaron el estay de gavia y el foque, el buque empezó a partir de «puño» corriendo el gran peligro de atravesarse.

Una vez que se rifó el velacho bajo, se concluyó la envergadura, utilizando la gavia baja y la trinquetilla, restableciendo así el equilibrio. Debido a la formidable fuerza de la mar y contra la voluntad del timonel, la *Nautilus* describió una orzada (giro brusco hacia barlovento) atravesando su rumbo original once millas. Por ello, indispensablemente, el timonel dio con otra vela a proa para poder así restablecer nuevamente el equilibrio y descansar el timón. Para salir del abismo todavía quedaba una prueba final y decisiva. Como la fuerza de la mar era muy poderosa, las velas del aparejo se gualdrapeaban (golpeaban) unas con las otras, teniendo la mala suerte de que las relingas (cabos) quedaron enredadas con

la gavia del velacho bajo haciendo que el buque se balanceara como una nuez e inundándose imparablemente.

Y fue en aquel preciso instante —entre las gigantescas olas, la noche, el silencio y el frío— y disipada toda esperanza, cuando José se levantó, subió al castillo de proa e infundió a toda la tripulación —presa del pánico— el valor suficiente para oponer resistencia y seguir luchando hasta el final pronunciando las siguientes palabras (A., 1957: 1):

Señores, alguien tiene que subir allá arriba a «placar» esa vela. Si no hay ningún voluntario, tendré que ir yo... que no vamos a morir aquí como unos cobardes.

Gracias a las alentadoras palabras de José, demostrando un valor heroico saltaron los jóvenes Contra maestres Díaz, Rodríguez y Navarrete y el marinero Chacartegui, y treparon a una altura de más quince metros para poder picar (cortar) las relingas, cazar el velacho y colocar el nuevo de respeto, tarea que llevaron a cabo con éxito y que les permitió superar del abismo del Maelstrom.

Finalmente, la *Nautilus* se comportó de un modo admirable mientras se alejaba del vórtice y, poco a poco, empezó a subir el barómetro a la vez que cedía la violencia del huracán pudiendo gobernar a rumbo y salir de la oscuridad para dar paso, en la mañana del 27, a un nuevo día con un sol efímero pero radiante. A causa del desequilibrio establecido en el aparejo, con las velas de proa destrozadas, y después de haber arribado para correr el temporal y salir del remolino, la corbeta *Nautilus* se halló seriamente comprometida en la madrugada

Tumba de José M.^a Vigo Morales. Fotografía: Ricardo Montero López

Sello del acta de defunción con el escudo de Armas de la II República española (1931-36) y parte de la guerra civil, destacándose en el timbre la corona mural o cívica.

del 27 de agosto, cuyos hechos están comprendidos como «peligro de muerte» y son declarados de campaña o tiempo de guerra. De hecho, hasta el mismísimo rey Alfonso XIII decretó lo siguiente (DOM, 1922: 545):

Artículo único. Se declaran como servicios de campaña los prestados por el personal de dotación de la corbeta *Nautilus* durante las maniobras realizadas para librarse de

HISTORIA DEL CONTRAMAESTRE JOSÉ M.^a VIGO MORALES...

un ciclón que la alcanzó en su travesía de Martinica a Santander en veintisiete de julio último.

Dado en Palacio a veintinueve de marzo de mil novecientos veintidós.

De este modo, en dichas circunstancias la pericia y decisión de su Comandante, el capitán de corbeta Manuel de Mendivil y Elío, así como el valor heroico de los segundos Contramaestres Santiago Díaz López, José Rodríguez Seoane, Francisco Navarrete, el marinero de segunda clase Cruz Chacartegui Arrida y las palabras del Primer Contramaestre José M.^a Vigo Morales, que, voluntariamente, y revelando en todo momento que los hechos que realizaron no tenían más impulso que el de sobreponerse al peligro que amenazaba a la *Nautilus*, salvaron al veterano navío del peligro al que estuvo expuesto y con él a toda la tripulación.

CONCLUSIONES

Siempre teniendo presente el valor de las fuentes primarias, el principal objetivo de este trabajo fue el de transcribir y rescatar un material documental perteneciente a mi antepasado que había caído en el olvido para ponerlo en valor, arrojar algo de luz y darle su verdadero reconocimiento, sobre todo porque ha sobrevivido a lo largo de los años, hasta haber caído en mis manos.

A pesar de que lleva más de ochenta años muerto, quiero expresar mi infinito agradecimiento a José por las grandes enseñanzas que me ha aportado. Por ello, gracias a la palabra escrita, las personas nunca mueren del todo.

Retrato de José M.^a Vigo Morales vistiendo el uniforme de Contramaestre. Esta fotografía se tomo hacia finales de la década de 1920

Aunque bien es cierto que la vida de servicio de este marinero se desarrolló sin grandes acontecimientos dentro de los tiempos que le tocó vivir, siendo su experiencia más destacable la de los hechos realizados por la dotación de la que formaba parte siendo primer Contramaestre de la corbeta *Nautilus*, con motivo del ciclón que sorprendió a este buque en el viaje Martinica-Santander la noche del 27 de julio de 1921 y por el valor que desempeñó se le concedió la Cruz de primera clase del Mérito Naval con distintivo rojo.

De hecho, el comandante de la citada corbeta, el capitán Manuel de Mendivil y Elío, con motivo de los hechos narrados, reivindicó que los servicios prestados por el personal fueran dignos de recompensa por la (DOM, 1922: 546) «pericia, valor, serenidad y abnegación» demostrados al ejecutar sus órdenes, poniendo de manifiesto el episodio con las siguientes palabras (DOM, 1922: 546):

En el trance descrito, el más amargo y pavoroso de mi vida de mar, me cupo la fortuna de tener el tino suficiente

para salvar el buque y con él las vidas de sus tripulantes, pero nada hubiera conseguido sin la ciega obediencia, *sin el arrojo, heroísmo y desprecio de la vida de mis subordinados*; declaro, pues, en conciencia, que no a mí, sino a ellos, exclusivamente a ellos, pertenecen los méritos de una jornada para nosotros memorable; cuanto en su beneficio se haga, será inferior a sus merecimientos; yo estoy orgulloso de mandarlos.

En definitiva, realizar este trabajo me ha permitido viajar en el tiempo y descubrir que mi amigo José sigue vivo navegando por los mares del siglo XIX.

ARCHIVOS Y FUENTES CONSULTADAS

Archivo Municipal de Ferrol (AMF).
Archivo General Militar de Madrid (AGMM).
Hoja de servicios de José M.^a Morales.
Biblioteca del Museo Naval de Ferrol (BMNF).

BIBLIOGRAFÍA

Diario Oficial de Marina, 8 de abril de 1922.
A, 1957. «Después de haber navegado por todo el mundo como buque-escuela de la

Marina Española, la «*Nautilus*» fue desguazada hace treinta años en el lugar que hoy ocupa la playa de Copacabana», *El Correo Gallego*, Santiago de Compostela, p. 1.

Coello, J. L. y Rodríguez, A. R., 2001. *Buques de la Armada Española a través de la fotografía (1849-1900)*. Aqualarga, Madrid.

De Lorenzo, I. et al., 1894. *Diccionario marítimo español que además de las voces de navegación y maniobra en los buques de vela, contiene las equivalencias en francés, inglés e italiano, y las más usadas en los buques de vapor*. The New York Public Library, Madrid.

Ramos Ardá, R., 2002. *El Desembarco en Doniños en la documentación británica*. Biblioteca de Ferrolterra, Ferrol.

Real Academia Española.: *Diccionario de la lengua española*, 23^a ed., [versión 23.5 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [20/04/2022].

Soto, F., 2014. «El faro de las Puercas/La Galeona», *Diario de Cádiz*, Cádiz.

PÁGINAS WEB

Wikipedia
<https://elrethistorico.com/corbeta-nautilus-laureados-armada-saleta-blanc-o-lopez-perez/>